

Avaliação de Alertas de Tecnovigilância ANVISA dos últimos 5 anos no Brasil

Vitória Dias Brito

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0003-6284-1331

Igor Miranda

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0004-2627-4912

Vitória Fernanda Borges

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0006-7521-2368

Brenda Honorato Pires

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0007-3570-1113

Selma Terezinha Milagre

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-0807-9839

Resumo — A tecnovigilância é essencial para o monitoramento de problemas relacionados a produtos para a saúde, visando identificar riscos e recomendar soluções que garantam a segurança e a eficácia desses produtos. Este estudo tem como objetivo realizar o levantamento dos alertas de tecnovigilância dos últimos cinco anos emitidos pela ANVISA, com o intuito de evidenciar a importância da vigilância sanitária em produtos para a saúde. Os dados foram extraídos do banco público da ANVISA, organizados em planilhas e analisados com auxílio da linguagem Python para geração de gráficos de palavras. A análise permitiu identificar as empresas, produtos, tipos de dispositivos, classes de risco, problemas e soluções mais recorrentes nos alertas. Destacam-se produtos como cateteres e instrumentos médicos, com problemas frequentes relacionados a falhas de componentes e erros de sistema. As soluções mais comuns envolvem correções, devoluções e comunicados ao cliente. Conclui-se que o estudo pode auxiliar na gestão de riscos e reforça a importância de melhorias na qualidade e segurança dos produtos de saúde comercializados no país.

Palavras-chave — ANVISA, tecnovigilância, alertas, produtos para saúde, gráfico de palavras.

I. INTRODUÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro 1999, a instituição é uma autarquia responsável pelo controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços, que estão sob vigilância sanitária, a fim da promoção da saúde à população [1]. A vigilância realizada pela ANVISA, especialmente na área de produtos de saúde, é essencial para

identificar, monitorar e prevenir riscos à saúde pública. Um dos principais mecanismos utilizados para esse controle são os alertas de tecnovigilância.

A tecnovigilância consiste no monitoramento de eventos adversos e problemas técnicos relacionados a produtos para saúde. Ela tem como objetivo recomendar soluções para esses problemas, buscando sempre a segurança e eficácia dos produtos, para que haja a proteção e promoção da saúde. Essas soluções podem ser chamadas de ação de campo, têm como objetivo reduzir os riscos de eventos adversos dos produtos já comercializados, essas ações são normalmente feitas pelo fabricante ou detentor de registro do produto para saúde. É através da emissão de alertas de tecnovigilância, que a ANVISA comunica os problemas identificados com os produtos de saúde aos profissionais, às empresas e à população, informando sobre possíveis riscos e ações corretivas necessárias para a mitigação de danos [2].

Semelhante a ANVISA, a União Europeia possui a *European Medicines Agency* (EMA), responsável por supervisionar e avaliar os produtos médicos e veterinários. Assim como a ANVISA possui os alertas de tecnovigilância, eles também emitem alertas de segurança sobre esses produtos, com o objetivo de informar e proteger a população sobre riscos associados ao uso, garantindo a segurança do paciente e a eficácia dos produtos comercializados. A EMA publica relatórios anuais detalhando as principais atividades e avanços levantados no monitoramento, isso é interessante pois fornece uma visão abrangente sobre as ações regulatórias implementadas em resposta a problemas de segurança, além de gerar transparência e melhoria contínua das práticas de vigilância sanitária [3].

Portanto, visto a importância desses alertas, o estudo em questão realizou um levantamento dos alertas de tecnovigilância dos últimos 5 anos no Brasil, com o objetivo de analisar as ocorrências mais frequentes, verificando onde

Fig. 4 Nuvem de Palavras – Soluções

O Apêndice A, traz a tabela de dados utilizada como base para construção das nuvens de palavras, contendo as informações extraídas diretamente dos alertas emitidos pela ANVISA. Esses dados foram essenciais para embasar a discussão posterior, o que permitiu identificar tendências, empresas mais notificadas, produtos mais envolvidos em alertas e as medidas corretivas mais comuns. Cabe ressaltar que as colunas “Empresas”, “Produto”, “Problema” e “Solução” não contêm dados disponibilizados na tabela para preservar a identidade das instituições e produtos.

IV. DISCUSSÃO

De acordo com os dados analisados e o gráfico de palavras gerado para empresas (não disponibilizado neste artigo), houveram quatro empresas que mais tiveram alertas notificados, Empresa A com 5,64%, Empresa B 5,28%, Empresa C 5,06% e Empresa D 4,63%. Esse elevado número de alertas sugere a necessidade de uma investigação interna o mais rápido possível, a fim de descobrir o porquê dessas notificações e desenvolver medidas preventivas e corretivas, objetivando a redução das falhas. Outro fator relevante, é que as instituições que tiveram maiores índices de alertas são empresas reconhecidas no mercado, bem como, as maiores no ramo, conseqüentemente trabalham com alta diversidade de produtos e tecnologias, atuando com grande escala de produção, o que podem ser alguns fatores para elevar o número de alertas, visto a complexidade de manter-se toda a linha de produção com 100% dos produtos seguindo o máximo padrão de qualidade.

Além disso, é importante considerar que um maior número de alertas também pode estar relacionado diretamente ao maior número de produtos comercializados por essas empresas no mercado. Quanto maior o portfólio de dispositivos ou sua distribuição, maior é a exposição a notificações, independentemente da qualidade. Portanto, o volume de alertas deve ser interpretado com cautela, tendo em vista o tamanho da operação de cada empresa.

Ressalta-se que empresas que possuem um menor número de ocorrências, Empresas E, F, G, H, I e J, com 2,31%, 4,19%, 3,9%, 4,34%, 2,46% e 2,89%, respectivamente, apesar de ser em menores proporções também devem fazer uma pesquisa interna e procurar maneiras de diminuir seus

índices de alertas. Essa análise das notificações é uma maneira de alertar as empresas, e as estimularem a fim de identificarem padrões de falhas ou deficiências em seus produtos, bem como, implementar melhorias aumentando a segurança do consumidor.

Na Figura 1, é possível visualizar o gráfico de palavras referente aos produtos que estavam presente nos alertas da Anvisa. As palavras de maior tamanho são cateter, instrumento e kit com 4,12%, 3,54% e 3,69%, respectivamente, os dados estatísticos foram extraídos da tabela. Outros produtos que também aparecem, contudo em frequências menores são bomba, ventilador, balão, dispositivo, reagente, analisador, tomografia, cânula, câmara e monitor, com 3,11%, 2,38%, 1,74%, 1,74%, 1,8%, 2,17%, 1,01%, 1,23%, 0,94% e 3,03%, respectivamente. Essa informação é muito relevante, para que as empresas que realizam a comercialização ou produção de tal tecnologia, saibam quais produtos deve-se ter mais atenção, fiscalizando toda sua cadeia de produção, bem como, se atentando as normas de qualidade. A alta frequência de alertas pode ser um indicio para realização de ajustes técnicos, processos, atualizações de softwares ou estruturais, visando à redução dos problemas e, conseqüentemente, das notificações pela ANVISA. Dentre as modificações, pode-se citar melhorar a usabilidade, requisitos de segurança, design, ou até uma mudança na estratégia de comercialização.

A Figura 2 apresenta o tipo de produto mais frequente nas notificações da ANVISA, sendo o que recebeu maior número de alertas os equipamentos médicos com 41,1%, em seguida, o produto para diagnóstico de uso in vitro com 25,83% e material de uso em saúde 29,01%. Esse alto padrão de alertas pode estar relacionado ao processo de fabricação, transporte ou armazenamento, bem como, ao uso indevido por parte dos profissionais da saúde ou consumidores. Dessa forma, é de grande importância uma avaliação mais criteriosa sobre essas tecnologias, a fim de descobrir a fonte de problemas.

O gráfico apresentado na Figura 3 ilustra os problemas mais comuns relatados nas notificações. Entre eles, o mais recorrente foi componentes defeituosos, fora de conformidade, alteração de resultados e erro de sistema. Eles podem estar associados a peças com baixa qualidade, de tamanho diferente do que foi projetado, projeto inadequado, testes feitos de maneira incorreta, tanto para análise de software como para desempenho físico e mal controle de qualidade. Esses problemas, além de impactarem na segurança do paciente, elevam os custos das instituições que precisam resolvê-lo aplicando recursos financeiros ou trabalhistas. Portanto, é de grande valia o entendimento aprofundado dos problemas, a fim de estabelecer medidas visem à redução desses incidentes.

Por fim, a Figura 4 aborda as soluções mais aplicadas para os problemas notificados, sendo as mais comuns atualizações, correção, devolução e comunicado ao cliente. Essas soluções muitas vezes envolvem gasto de dinheiro e tempo, o que pode acarretar grandes prejuízos as instituições. Além disso, gera uma imagem ruim para com os clientes, que

mesmo o problema sendo resolvido, irão criar desconfianças e ressalvas para próxima compra. Isso reforça a importância de prevenir os problemas na origem, aumentando os requisitos de qualidade na hora da fabricação, realizando testes rigorosos no produto e aprendendo com os alertas, a fim de consertar os problemas que eles evidenciam.

V. CONCLUSÃO

Este estudo detalhou a importância da vigilância conduzida pela ANVISA na identificação e resolução de problemas relacionados a produtos de saúde. A análise dos alertas emitidos nos últimos cinco anos revelou informações cruciais sobre empresas, tipos de produtos, classes de risco, problemas identificados e soluções implementadas.

Os dados evidenciaram que certas empresas e tipos de produtos são frequentemente notificados, sugerindo áreas onde são necessárias melhorias significativas. A identificação das empresas com maior número de ocorrências e dos produtos cateter, instrumento e kit como os mais notificados aponta para a necessidade de investigações internas como revisões de processos nessas áreas específicas e implementação de monitoramentos mais rigorosos. A elevada frequência de notificações para determinados produtos sublinha a necessidade de um controle de qualidade mais rigoroso e de possíveis ajustes técnicos ou processuais.

Este estudo detalhou a importância da vigilância conduzida pela ANVISA na identificação e resolução de problemas relacionados a produtos de saúde. A análise dos alertas emitidos nos últimos cinco anos revelou informações cruciais sobre empresas, tipos de produtos, classes de risco, problemas identificados e soluções implementadas.

A análise também destacou os problemas mais comuns e as soluções mais frequentemente aplicadas, proporcionando uma visão clara das principais áreas de preocupação e das medidas corretivas necessárias. Entre os problemas mais frequentes, destacam-se componentes defeituosos, produtos fora de conformidade, alteração de resultados e erros de sistema. Estes erros indicam a necessidade de uma revisão minuciosa dos processos de fabricação, da qualidade dos componentes utilizados e da robustez dos sistemas implementados. Soluções como o recall de produtos, apesar de eficazes, são muitas vezes custosas e demoradas, ressaltando a importância de uma abordagem preventiva.

Portanto, este estudo não apenas facilita a compreensão dos padrões de falhas e das ações corretivas necessárias, mas também serve como uma ferramenta valiosa para a gestão de riscos em saúde. A adoção de práticas de fabricação aprimoradas, testes de controle de qualidade rigorosos e inovações tecnológicas pode reduzir significativamente a ocorrência de problemas, otimizando

recursos e melhorando a segurança e a eficácia dos produtos de saúde. Em última análise, isso contribuirá para uma proteção mais eficaz da saúde pública, alinhando-se com os objetivos fundamentais da ANVISA.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

1. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) (Brasil). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Institucional. [S. l.], 12 jul. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acesoainformacao/institucional>. Acesso em: 26 set. 2024.
2. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA) (Brasil). Fiscalização e monitoramento. Tecnovigilância. [S. l.], 1. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-monitoramento/tecnovigilancia#:~:text=Tecnovigil%C3%A2ncia%20%C3%A9%20o%20sistema%20de,promo%C3%A7%C3%A3o%20da%20sa%C3%BAde%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 26 set. 2024.
3. EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA). ANNUAL REPORT 2023, [S. l.], 2024. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/annual-report/2023-annual-report-european-medicines-agency_en.pdf. Acesso em: 22 out. 2024.
4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Alertas. Disponível em: <https://antigo.anvisa.gov.br/alertas>. Acesso em: 26 set. 2024.

APÊNDICE A - TABELA DE DADOS UTILIZADA PARA AS NUVENS DE PALAVRAS

Mapeamento de alertas da ANVISA							
Empresa	Produto	Tipo de produto	Classe de risco	Problema	Termo / Palavra para o problema	Solução	Termo / Palavra para a solução
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	I	-----	Etiqueta / Instruções de uso incorreta	-----	Atualização da rotulagem / Correção da rotulagem / Complementação da rotulagem
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	II	-----	Fora de conformidade	-----	Atualização da rotulagem / Correção da rotulagem / Complementação da rotulagem
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	II	-----	Etiqueta / Instruções de uso incorreta	-----	Atualização da rotulagem / Correção da rotulagem / Complementação da rotulagem
-----	-----	Material de Uso em Saúde	II	-----	Fora de conformidade	-----	Comunicação aos clientes / Destruição
-----	-----	Equipamento Médico	III	-----	Componente defeituoso	-----	Comunicação aos clientes / Recolhimento
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	IV	-----	Falha no recipiente / embalagem	-----	Recolhimento / Destruição
-----	-----	Equipamento Médico	III	-----	Erro de sistema	-----	Comunicação aos clientes
-----	-----	Equipamento Médico	III	-----	Componente defeituoso	-----	Comunicação aos clientes
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	II	-----	Falha no recipiente / embalagem	-----	Recolhimento / Destruição
-----	-----	Produto para Diagnóstico in vitro (IVD)	IV	-----	Falha no recipiente / embalagem	-----	Comunicação aos clientes